

democracia y educación

aportes para un debate nacional en torno a la democratización de la educación chilena

por el prof. WALDO SUAREZ ZAMBONT

Subsecretario de Educación

Profesor de Sociología en la Universidad Técnica del Estado, Profesor-investigador en el Depto. de Política y Acción Social de la Universidad de Chile.

La educación chilena, que durante largos decenios pareció ser la más evolucionada y desarrollada de los países iberoamericanos, muestra en la actualidad una profunda crisis, que no es otra cosa que el resultado de las contradicciones existentes entre la estructura social, capitalista y burguesa, dependiente y sometida al imperialismo, en que hasta ahora hemos vivido y los requerimientos que se desprenden del triunfo popular, limpio y democrático, de la Unidad Popular y el Dr. Salvador Allende, que ha venido a dejar en evidencia una firme resolución mayoritaria de las masas trabajadoras y de iniciar la construcción de una sociedad socialista verdaderamente democrática.

Los viejos soñadores de una educación nueva enclavada en el seno de una sociedad injusta, insensible y podrida, han podido despertar de su error, y el vigoroso empuje de las generaciones jóvenes de maestros ha logrado establecer que entre estructura social y sistema educativo hay una relación y una dependencia insoslayables. La primera determina irremediablemente a la segunda, y nunca, históricamente, ha sido posible invertir el proceso. Por eso, sólo las perspectivas de una sociedad socialista abren ancho cauce a la construcción de un sistema educativo realmente democrático.

Empero, la democratización de la educación chilena, que requiere de un serio y prolongado proceso de estudio y discusión, no puede realizarse sólo desde los altos cargos directivos del sistema, sino que debe ser el producto de ese mismo proceso llevado a cabo en cada uno de los organismos del Magisterio, tanto aquellos de carácter escolar como los de orden gremial; aún, deben sumarse a

ellos todas las organizaciones sociales: sindicatos, Centros de Padres, Centros Comunitarios, Clubes Deportivos, Organizaciones de Estudiantes, Partidos Populares, etc., en tal forma que todos converjan hacia el Congreso Nacional de Educación que el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación proyecta realizar en el curso de 1971.

Concordes con el criterio general planteado, no sería lógico dar recetas o esbozar medidas para la democratización; no es ése nuestro propósito. Simplemente, lo que pretendemos, es señalar varios aspectos de la problemática educacional que inciden en la democratización como aportes para el debate nacional que propugnamos. Entre los grandes temas que deben ser objeto de una amplia discusión nacional podemos mencionar los siguientes:

1. La educación debe estar al servicio de los planes de vida de Chile

La formación de las nuevas generaciones en el sistema educativo no puede estar divorciada de los requerimientos futuros de profesionales y técnicos, trabajadores especializados, expertos en servicios, etc., que la estructura económica y productiva nacional vaya a demandar.

Esto significa que la educación debe ser parte de cualquier programa de gobierno, a corto o largo plazo, que organice la vida de nuestra sociedad, con mayor razón si estamos apuntando hacia el socialismo que implica esencialmente un acabado planeamiento. En tal forma,

la educación debe ser coincidente y convergente con la programación de las actividades productoras y servir a la nación formando al hombre productor apto para vivir solidariamente en una sociedad nueva. Recíprocamente, el sistema educativo irá recibiendo la proyección de la nueva estructura social e irá, como ella, avanzando hacia el socialismo con la rapidez que el contexto existente y los esfuerzos organizados de las masas trabajadoras determinen.

Debe estar claro que en nuestros días debe hablarse sin ambages de que la educación debe formar al hombre nuevo para la sociedad del siglo XXI, capaz de dominar y colocar al servicio de las masas de la población todos los progresos tecnológicos y científicos.

2. El problema de la deserción: solución transitoria y definitiva

La matrícula escolar en el punto inicial del sistema, primer año básico, ha alcanzado un nivel recomendable, ya que supera el 95% de los alumnos potenciales (en edad de incorporarse). Empero, en los años sucesivos se va produciendo una alarmante deserción motivada por el bajo nivel de vida de los hogares de los trabajadores, una prematura incorporación a la vida del trabajo, en gran parte en una suerte de "cesantía disfrazada" y a la insuficiencia de la labor de los organismos asistenciales existentes como la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Juzgamos que siendo de gran importancia la expansión de los planes de este organismo y trascendentes algunas medidas del gobierno de la Unidad Popular como la distribución gratuita de leche a todos los menores de 14 años, la solución definitiva para este problema se producirá a través de la elevación del nivel de vida de las masas trabajadoras y la defensa de la familia, dos frentes de preocupación y acción del Gobierno del Presidente Dr. Salvador Allende.

Por lo tanto, abogamos como solución transitoria por retener dentro del sistema escolar al mayor número de alumnos mediante un incremento de la asistencialidad, a la vez que luchando por el mejoramiento de los niveles de vida avanzamos hacia una solución definitiva.

3. La Escuela y la Comunidad

Hablar de una escuela democrática es vincularla a las aspiraciones, a las realizaciones y a la participación activa de las organizaciones sociales de la comunidad. En otra oportunidad, abordaremos en detalle nuestros puntos de vista en relación con la estructura del sistema y de cada unidad escolar o escuela unificada, como se denominan en el programa de Gobierno de la Unidad Popular. Pero diremos desde ya, que debe entenderse por escuela unificada aquella que no sólo comprende todos los cursos, grados y especializaciones desde el parvulario hasta la culminación de la enseñanza media, sino además, que desarrolla sus actividades en forma integrada con los Sindicatos, Clubes Deportivos, Centros de Madres, Juntas de Vecinos, Conjuntos de Teatro, Folklore, Coros, etc., que existan en el sector de la escuela. Todos estos elementos junto al Centro de Padres y Apoderados, participan en la organización y realización de todas las actividades no sistemáticas propiamente tales de la escuela. Una escuela unificada debe comprender por tanto: la parte de enseñanza programada a cargo

de los maestros; un conjunto de servicios que funcionan alrededor de la escuela como cooperativas, atención médica, auxilio escolar y actividades extraescolares en los que los profesores completan su jornada reglamentaria de trabajo y, por último, un grupo de actividades de extensión cultural y educativas para los que están fuera del sistema regular de enseñanza.

En esta forma, la escuela deberá permanecer siempre abierta y ser el centro de la actividad socio-cultural y de desarrollo de la comunidad, dejando de ser un local abierto sólo cuando los niños concurren a él.

4. Profunda democratización de las organizaciones estudiantiles

Los puntos de vista de sectores importantes de educadores, y la consideración de las relaciones con las organizaciones estudiantiles acusan retraso frente al desarrollo social, y no parece captarse ni entenderse en toda su significación la real importancia de la organización de los estudiantes, tanto para la lucha por la solución de sus propios problemas, cuanto como escuela formadora de mentalidades realmente democráticas. Pensamos, por eso, que formas de organización estudiantil deben existir desde la enseñanza básica, orientadas durante los primeros seis años; asesoradas en los cuatro años siguientes, y plenamente autónomas en los últimos años de la enseñanza media.

La organización estudiantil debe tener pleno reconocimiento, ayuda y estímulo y debe constituir un pilar importante en la formación de concepciones verdaderamente democráticas en nuestros jóvenes.

5. Los maestros, fundamento de la democratización

Los profesores debemos emprender, resueltamente, el camino de la democratización de nuestro sistema en nuestro doble carácter ciudadano y profesional, y podemos hacerlo planteando en nuestros Consejos de Profesores y organizaciones gremiales un amplio debate, en torno a los siguientes asuntos, entre otros, que permitan comprender a las autoridades que han surgido de nuestras propias filas sindicales y políticas que la democratización es nuestro anhelo, nuestra decisión, y que es factible y necesaria para mejorar nuestro sistema educativo y para que éste sirva a una sociedad socialista en construcción.

a) El poder educacional a los Consejos de Trabajadores de la Educación

Debemos poner en ejercicio el principio de que el Consejo de Trabajadores de la Educación es quien decide en los problemas técnicos en nuestras escuelas, y debemos avanzar rápidamente para que también pasen al Consejo las decisiones importantes de orden administrativo. Esto reducirá, a no dudar, la extensión de la autoridad de los directores actuales, pero colectivizará el estudio y la adopción de las decisiones y hará partícipes de la dirección escolar a todos los trabajadores de la educación.

b) Las autoridades educacionales deben ser electivas.

Consecuencia inmediata de lo anterior será el carácter electivo de los directores de escuelas, directores locales

y provinciales, inspectores generales, rectores, etc. Todas las autoridades deben serlo por un período limitado de tiempo y el procedimiento debe irse prolongando progresivamente a todo el sistema educativo, excluyendo sólo a los cargos políticos a través de los cuales el Estado debe garantizar la orientación social de la educación y los cuadros de administración que no participan en las tareas docentes o paradoscentes.

Como medida inicial, bien podría, aún dentro de la estructura actual, elegirse a los directores y jefes de los primeros niveles de entre los profesores con requisitos cumplidos para desempeñar los cargos.

c) Las modificaciones del sistema implican cambios en régimen de rentas

La elegibilidad de los cargos y la democratización del sistema educativo obligará a desterrar el actual sistema de rentas de los profesores y a reemplazarlo por otro en que exista un sólo y único sueldo base para todos los profesores de todos los niveles de la educación que se incremente con los años de estudio que haya realizado el maestro, los trienios, el perfeccionamiento, etc. Consideramos que la nueva escala de sueldos no debe tener más de cinco o seis grados y considerar el carácter, rango y función profesional superior del profesor. Esperamos, en un próximo trabajo, abordar en detalle el asunto de las remuneraciones del Magisterio.

d) El perfeccionamiento como derecho, no como privilegio

Pensamos también que la política del Centro de Perfeccionamiento debe orientarse en términos de un alcance masivo de sus posibilidades, en forma tal que los maestros no sigan siendo escogidos para los cursos, como lo han sido hasta hace poco, preferentemente por razones de política contingente, sino por el reconocimiento formal de que les asiste para ello un derecho. Un perfeccionamiento abierto, libre, reconocido, etc., hará factible la democratización al permitir que la mayoría, si no todos los maestros, puedan postular a los cargos de jerarquía.

6. La edificación escolar debe servir la nueva política educacional

Es fácil advertir que para el funcionamiento de una escuela unificada, a la que los estudiantes concurren todo el día, y donde tengan su sede las organizaciones sociales de la comunidad, los locales existentes son inadecuados y deberán remodelarse. Nuestros arquitectos deberán también considerar este problema para planear sus aportes de orden técnico.

7. La importancia de la organización sindical

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación ha de permitir, sin duda, la organización y canalización del aporte gremial a la discusión, al estudio y la puesta en marcha de las nuevas estructuras democráticas en nuestra educación. Sólo el esfuerzo combinado del Gobierno y de los trabajadores organizados será capaz de conducir, en breve plazo, en forma positiva, los esfuerzos para construir una educación auténticamente democrática en una sociedad socialista en construcción.

prof. Waldo Suárez, Subsecretario de Educación

EL SUBSECRETARIO, PROF. WALDO SUÁREZ

El prof. Waldo Suárez Zambont, es profesor de Estado en Historia y Geografía Económica, e hizo estudios de Derecho, Sociología e investigación social. Es profesor de enseñanza básica y media, desempeñándose en el Instituto Comercial Anexo al Instituto Pedagógico Técnico, en el Instituto Comercial Nº 2 de Santiago, en la Escuela de Artes y Oficios y en la Escuela Normal Superior José A. Núñez, donde fue profesor de Ciencias Sociales y Jefe del Departamento de Cultura General. En la Universidad de Chile, el profesor Suárez ha servido el cargo de Director del Instituto de Contabilidad y Escuela de Secretarios Comerciales y Administrativos, y profesor de Geografía Económica de Chile, y Economía Nacional (1947-1952); fue asimismo profesor en la cátedra de Sociología del Instituto Pedagógico de Antofagasta.

Entre sus trabajos publicados o por publicar mencionamos "Investigación sobre la población y aspectos socio-culturales de Chiloé" (co-investigador) en prensa, y "Antecedentes en torno a una polémica nacional: cobre" (recopilación bibliográfica publicada por la Universidad de Chile en 1969). Entre otras, ha dirigido investigaciones sobre "Estratificación social en 20 sindicatos de Santiago", "La enseñanza profesional en la provincia de Antofagasta", "Seminario de Problemas Regionales de Coquimbo". Además, "Proyecto sobre Centro Latinoamericano de Documentación en Servicio Social", aprobado en Caracas en 1968. Por otra parte fue director de la publicación de "Estudios Regionales" (Universidad de Chile), proyecto sobre "La población del norte de Chile" (en desarrollo), etc. Es miembro de la Comisión de Reforma del Instituto Pedagógico Técnico de la Universidad Técnica del Estado, Presidente de la Comisión de Reforma Universitaria en la Convención de APEUT (1969), co-autor del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del Estado, que se aprobó en el Congreso de junio de 1970, y Secretario General del primer Congreso Nacional de la Universidad Técnica del Estado.

Por otra parte el actual Subsecretario de Educación prof. Suárez ha sido dirigente nacional y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Unión de Profesores y de la Federación de Educadores de Chile (1946-1957); es actualmente presidente del centro APEUT - IPT. Tanto en la cátedra como en su vasta labor gremial, el prof. Suárez Zambont se ha destacado desde hace años por su actividad y conocimientos. Ha sido delegado a numerosas convenciones y seminarios gremiales sobre educación, delegado de la CUT al Seminario Mundial sobre Alfabetización Funcional en Nicosia (Chipre, 1969), etc.

He aquí a grandes rasgos, la personalidad del Subsecretario de Educación del Gobierno Popular, compañero Waldo Suárez.